

EFEITOS DO MANEJO E USO DA TERRA NA DIVERSIDADE DA CAATINGA¹

Denise R. da Silva^{2,3}; Lais C. de Sousa²; Alisson A. Sérvo²; Francisco Kaio L. L. Torres²; Ivana V. Gomes²; Isac G. A. Bomfim²; Liandro T. Beserra²; Aelton B. Giroldo^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro corresponde a cerca de 12% do território nacional, ocupando uma área aproximada de 1,182 milhões de quilômetros quadrados (SUDENE, 2017). A Caatinga é o bioma predominante na região de Crateús, caracterizado por uma floresta tropical decídua seca adaptada a um regime de déficit hídrico e escassez de água durante seis ou mais meses do ano (Moro et al., 2016). Os serviços ecossistêmicos prestados pela Caatinga beneficiam diretamente ou indiretamente cerca de 28 milhões de pessoas (Silva et al., 2019).

A terra na Caatinga é predominantemente utilizada por pequenos produtores, onde a criação extensiva de animais é comum em áreas de vegetação nativa. O manejo da terra para a agricultura é realizado principalmente através do método da broca, que consiste na roçagem da vegetação com foices e machados, enleiramento da matéria vegetal e posterior queima. A prática agrícola é itinerante e, portanto, novas áreas de vegetação nativa são suprimidas pelo mesmo método para a realização do cultivo, como milho, feijão e abóbora (Melo, 2017; Silva e Barbosa, 2017).

Embora o uso da broca possa ser menos prejudicial à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos do que outros métodos de desmatamento, com o uso de tratores, motosserras e correntões, a longo prazo ele também pode ter efeitos negativos na biodiversidade. Áreas "brocadas" geralmente apresentam menor diversidade de espécies (Bezerra et al., 2023; Curtis et al., 2018; Hauser e Norgrove, 2013), o que pode resultar em uma menor provisão de serviços ecossistêmicos.

Na Caatinga, a provisão dos serviços ecossistêmicos tem sido alterada pelos distúrbios antrópicos, que podem ser agudos, tais como desmatamento e broca, com impactos imediatos no habitat e na perda da biodiversidade, ou crônicos, como pastejo e extração de madeira, os quais levam a alterações leves, mas contínuas, na estrutura, composição e funcionamento dos ecossistemas naturais e são causados pelos efeitos aditivos de múltiplos estressores (Antongiovanni et al., 2020).

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ denise.rodrigues.silva06@aluno.ifce.edu.br

⁴ aelton.giroldo@ifce.edu.br

Ao entender as relações entre os distúrbios antrópicos e a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, podemos desenvolver estratégias de gestão para promover a provisão de serviços ecossistêmicos e conservar a biodiversidade (Miedema Brown e Anand, 2022). Assim, o objetivo principal deste estudo foi investigar os efeitos dos distúrbios antrópicos na diversidade em áreas de Caatinga.

2. METODOLOGIA

2.1. SELEÇÃO DE ÁREAS DE ESTUDO

Utilizando o cruzamento de informações disponíveis por imagens de satélite e entrevistas com proprietários rurais foram selecionadas áreas de Caatinga com diferentes tempos decorridos desde o distúrbio antrópico. Os distúrbios antrópicos podem ocorrer de forma crônica, causados principalmente por remoção de madeira, broca (“slash-and-burn agriculture”) e pastejo, ou de forma aguda tais como os desmatamentos.

No trabalho foram selecionadas 3 áreas com diferentes tempos desde o último manejo (broca e desmatamento da vegetação), e com distúrbios crônicos, especificamente, a utilização pelo gado nas áreas. Além disso, áreas com a data de 1985 não houve influência se foram desmatadas neste ano, mas sim que até o presente ano, utilizando-se imagens de satélite e entrevistas com os proprietários, para verificação que não haviam passado por distúrbio de desmatamento/broca até a presente data.

As áreas selecionadas se encontram em uma propriedade rural próximo à cidade de Crateús. As áreas não são separadas por nenhuma cerca, de forma que o seu uso para pecuária é o mesmo. Todas são utilizadas para criação de gado, em alta densidade. A diferença entre as áreas se deu pelo período de desmate. Assim, 2017 (5°14'48" S; 40°45'17" O) e 2004 (5°14'41" S; 40°45'26" O) foram desmatadas/brocadas nestes anos, enquanto a de 1985 (5°14'42" S; 40°45'33" O) não passou por perturbação até o presente ano. Os solos das áreas se caracterizam por argissolo profundo, com boa drenagem.

2.2. DIVERSIDADE DE ESPÉCIES E PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS

A identificação dos indivíduos amostrados ocorreu quando possível a nível de espécie, ou a nível de gênero e famílias quando o nível taxonômico mais baixo não foi reconhecido. A amostragem da diversidade biológica do estrato arbóreo e arbustivo foi realizada pelo método de ponto quadrante (Cottam e Curtis, 1956; Cottam, Curtis e Hale, 1953). O método consiste na distribuição sistemática de pontos dentro do espaço amostral. Os pontos são divididos em quatro quadrantes, nos quais o indivíduo mais próximo do ponto é amostrado. A distância entre os pontos foi obtida pela medição da distância média de 50 indivíduos dentro da área amostral, multiplicada por dois (Felfili et al., 2013), sendo que no

presente estudo, adotou-se a distância de 10 metros entre os pontos. Em cada ponto foram amostrados os indivíduos, sendo anotados a altura e diâmetro a altura do solo (DAS), de todos os indivíduos com altura ≥ 1 m e DAS ≥ 3 cm (RMFC, 2005; Rodal, Sampaio e Figueiredo, 2013).

Os parâmetros fitossociológicos de densidade absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa e Índice de valor de importância foram calculados para cada espécie (Mitchell, 2015 para detalhes). Além disso, para comparar a diversidade das áreas amostradas utilizou-se a Diversidade de Hill, a qual inclui no seu cálculo a riqueza de espécies, e versões modificadas dos tradicionais índices de diversidade de Shannon e diversidade de Simpson (Roswell; Dushoff; Winfree, 2021). Todas as análises foram realizadas no programa R (R Core Team, 2024), utilizando os pacotes iNext (Hsieh, Ma e Chao, 2024) e BiodiversityR (Kindt e Coe, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A densidade de indivíduos nas áreas amostradas variou de 1654,94 ind/ha até valores de 2105,75 ind/ha, e a diversidade de espécies variou entre “9 e 15” espécies nas áreas (Tabela 1). Ainda, em relação a diversidade, a amostragem apresentou estabilização, demonstrando que a amostragem foi suficiente (Figura 1a). Ao observar as áreas amostradas por imagens de satélite (Figura 2), poderia se aferir que todas as áreas amostradas possuem uma cobertura vegetal, e classificá-las como áreas de Caatinga nativa. Entretanto, a presença de distúrbios antrópicos como o gado e brocagem impactaram a diversidade vegetal nas áreas amostradas, e mesmo áreas com mais de 30 anos sem desmate, apresentaram uma riqueza de espécies semelhantes às aquelas “brocadas” recentemente (Tabela 1 – Figura 1b). O distúrbio antrópico crônico, impacta a diversidade biológica e os recursos ecossistêmicos (Antongiovanni et al., 2020; Ribeiro et al., 2015).

Tabela 1. Tempos de desmate, índices de diversidade (ind/ha) e riqueza de espécies em três áreas de Caatinga no sertão de Crateús.

Ano Desmate	Simpson	Shannon	Densidade	Riqueza de Espécies
1985	0,244	1,804	1654,94	15
2005	0,274	1,544	2098,32	9
2017	0,260	1,682	2105,75	11

As áreas amostradas apresentaram ainda uma baixa equabilidade, conforme pode ser observado na Figura 1c, que possui retas de abundância relativa em relação a ordenação de espécies muito verticais. Isso demonstra que poucas espécies dominam a maior parte da comunidade biológica. A ausência de

diferenças entre as três áreas poderia ser explicada pela teoria do distúrbio intermediário, uma vez que a brocagem da área poderia resultar na redução de espécies presentes no estágio tardio de sucessão, e permitir a entrada na comunidade de indivíduos em estágio seral inicial e intermediário (Connell, 1978; Grime, 1973). Além disso, as áreas se encontram em uma região de baixa precipitação, o que poderia levar a uma menor biodiversidade quando comparadas às áreas próximas das serras, nas quais o regime de chuvas poderia levar a uma maior diversidade biológica (Rito et al., 2017) e mais rápida recuperação após distúrbios.

Figura 1. a) Curva de diversidade para diferentes valores de diversidade de Hill, b) padrão de abundância de espécies, e c) curva de rarefação e extrapolação utilizando a diversidade de Hill em diferentes áreas de Caatinga, submetidas ao desmate/brocagem em diferentes anos.

Figura 2. Pontos amostrados em áreas de Caatinga brocadas/desmatadas em diferentes períodos de tempo em Crateús, Ceará.

4. CONCLUSÃO

Este estudo revelou que os distúrbios antrópicos crônicos, especialmente o pastejo intensivo, têm impactos significativos na diversidade biológica da Caatinga. Áreas com uso contínuo para pecuária, mesmo que não tenham sofrido desmatamento recente, apresentam uma diversidade de espécies semelhante àquelas "brocadas" recentemente, evidenciando a influência prolongada do manejo humano.

AGRADECIMENTOS

À FUNCAP pela bolsa de iniciação científica concedida a D. R. da Silva. Ao Sr. H. C. F. Gomes por nos permitir desenvolver o estudo em sua propriedade.

REFERÊNCIAS

- ANTONGIOVANNI, M.; VENTICINQUE, E. M.; MATSUMOTO, M.; FONSECA, C. R. Chronic anthropogenic disturbance on Caatinga dry forest fragments. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 10, p. 2064–2074, 2020.
- BEZERRA, J. S.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; DUPUY-RADA, J. M.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. Negative impact of slash-and-burn agriculture on the seed rain in a tropical dry forest. **Forest Ecology and Management**, v. 531, p. 120821, 2023.
- CONNELL, J. H. Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs. **Science**, v. 199, n. 4335, p. 1302–1310, 1978.
- COTTAM, G.; CURTIS, J. T. The Use of Distance Measures in Phytosociological Sampling. **Ecology**, v. 37, n. 3, p. 451–460, 1956.
- COTTAM, G.; CURTIS, J. T.; HALE, B. W. Some Sampling Characteristics of a Population of Randomly Dispersed Individuals. **Ecology**, v. 34, n. 4, p. 741–757, 1953.
- CURTIS, P. G.; SLAY, C. M.; HARRIS, N. L.; TYUKAVINA, A.; HANSEN, M. C. Classifying drivers of global forest loss. **Science**, v. 361, n. 6407, p. 1108–1111, 2018.

FELFILI, J. M.; ROITMAN, I.; MEDEIROS, M. M.; SANCHEZ, M. Procedimentos e métodos de amostragem de vegetação. *Em*: FELFILI, J. M.; EISENLOHR, P. V.; MELO, M. M. DA R. F.; ANDRADE, L. A.; MEIRA NETO, J. A. A. (Eds.). **Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de caso**. Viçosa, MG: Editora UFV, 2013. p. 86–121.

GRIME, J. P. Competitive Exclusion in Herbaceous Vegetation. **Nature**, v. 242, n. 5396, p. 344–347, 1973.

HAUSER, S.; NORRGROVE, L. Slash-and-burn agriculture, effects of. *Em*: LEVIN, S. A. (Ed.). **Encyclopedia of biodiversity**. San Diego: Elsevier, 2013. p. 551–562.

HSIEH, T. C.; MA, K. H.; CHAO, A. **iNEXT: iNterpolation and EXTrapolation for species diversity**, 2024. Disponível em: <<http://chao.stat.nthu.edu.tw/wordpress/software-download/>>

KINDT, R.; COE, R. **Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies**. World Agroforestry Centre (ICRAF), 2005. Disponível em: <<http://www.worldagroforestry.org/output/tree-diversity-analysis>>

MELO, F. P. L. The socio-ecology of the Caatinga: understanding how natural resource use shapes an ecosystem. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 369–382.

MIEDEMA BROWN, L.; ANAND, M. Plant functional traits as measures of ecosystem service provision. **Ecosphere**, v. 13, n. 2, p. e3930, 2022.

MITCHELL, K. W. Quantitative Analysis by the Point-Centered Quarter Method. **arXiv: Quantitative Methods**, p. 1–56, 2015.

MORO, M. F.; NIC LUGHADHA, E.; ARAÚJO, F. S. DE; MARTINS, F. R. A Phytogeographical Metaanalysis of the Semiarid Caatinga Domain in Brazil. **The Botanical Review**, v. 82, n. 2, p. 91–148, 2016.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing** Vienna, Austria, 2024. Disponível em: <<https://www.r-project.org/>>

RIBEIRO, E. M. S.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; SANTOS, B. A.; TABARELLI, M.; LEAL, I. R. Chronic anthropogenic disturbance drives the biological impoverishment of the Brazilian Caatinga vegetation. **Journal of Applied Ecology**, v. 52, n. 3, p. 611–620, 2015.

RITO, K. F.; ARROYO-RODRÍGUEZ, V.; QUEIROZ, R. T.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. Precipitation mediates the effect of human disturbance on the Brazilian Caatinga vegetation. **Journal of Ecology**, v. 105, n. 3, p. 828–838, 2017.

RMFC. **Rede de manejo florestal da Caatinga: protocolo de medições de parcelas permanentes**. Recife, PE - Brasil: Associação Plantas do Nordeste, 2005.

RODAL, M. J. N.; SAMPAIO, E. V. DE S. B.; FIGUEIREDO, M. A. **Manual sobre métodos de estudo florístico e fitossociológico: ecossistema caatinga**. Brasília: Sociedade Botânica do Brasil - SBB, 2013.

ROSWELL, M.; DUSHOFF, J.; WINFREE, R. A conceptual guide to measuring species diversity. **Oikos**, v. 130, n. 3, p. 321–338, 2021.

SILVA, J. L. S. E.; CRUZ-NETO, O.; PERES, C. A.; TABARELLI, M.; LOPES, A. V. Climate change will reduce suitable Caatinga dry forest habitat for endemic plants with disproportionate impacts on specialized reproductive strategies. **PLOS ONE**, v. 14, n. 5, p. e0217028, 2019.

SILVA, J. M. C.; BARBOSA, L. C. F. Impact of human activities on the Caatinga. *Em*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Eds.). **Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America**. Cham, Switzerland: Springer, 2017. p. 359–368.

SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. **Resolução N° 115, de 23 de novembro de 2017**, 2017.